

GASTRONOMİ EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLERİN BAHARATLARA YÖNELİK ALGILARI: KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Doç. Dr. Ali SOLUNOĞLU¹,

¹ Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
alisolunoglu@balikesir.edu.tr - Orcid: 0000-0003-0232-8248

Özet

Bu çalışma, gastronomi eğitimi almış bireylerin belirli baharatlara yönelik zihinsel temsillerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılardan karabiber, kekik, nane, zencefil, tarçın, kimyon, rezene, sumak, muskat ve kişniş olmak üzere toplam on baharat için serbest çağrışım yöntemiyle yanıtlar alınmış ve toplamda 200 çağrışım toplanmıştır. Bu çağrışımlar içerik analiziyle değerlendirilerek altı ana temaya (duyusal, mutfak, sağlık, kültürel, duygusal ve estetik) göre sınıflandırılmıştır.

Araştırma bulguları, baharatlara yönelik algının yalnızca duyusal değil; kültürel bellek, sağlık inancı ve estetik değerlerle de şekillendiğini ortaya koymaktadır. Örneğin, nane ve zencefil gibi bitkiler yoğunlukla duyusal ve sağlık temalarıyla eşleştirilmiş; karabiber ve kimyon hem mutfak hem de kültürel kategorilerde temsil edilmiştir. Tarçın ise altı temanın tamamında yer alarak en yüksek Tema Uyumu Skoru'na (TUS = 1.00) ulaşmıştır. Her bir baharat için tematik çeşitlilik TUS skorlarıyla sayısal olarak değerlendirilmiş; bu skorlar üzerinden zihinsel temsillerin çok boyutluluğu ölçülmüştür. Ayrıca oluşturulan kelime bulutu görselleştirmesi, “acı”, “ferahlık”, “tatlı”, “çay”, “baharat” ve “koku” gibi ifadelerin ön plana çıktığını göstermektedir. Bu bulgu, baharatların bireysel deneyim ve kültürel bilgiyle örülü bir kavramsal yapı içerisinde algılandığını ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, gastronomi alanında öğrenme süreçlerinin bireysel zihinsel temsillerle nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Ayrıca duyusal analiz, menü tasarımı, fonksiyonel ürün geliştirme ve kültürel sürdürülebilirlik bağlamlarında baharatlara ilişkin bilişsel haritaların dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Baharatlar, çağrışım analizi, gastronomi eğitimi, duyusal algı, kültürel temsil, TUS skoru, tematik analiz, içerik analizi, zihinsel temsil, bitkisel ürünler.

PERCEPTIONS OF SPICES AMONG INDIVIDUALS WITH GASTRONOMIC EDUCATION: A CONCEPTUAL ANALYSIS BASED ON THE WORD ASSOCIATION TEST

Assoc. Prof. Dr. Ali SOLUNOĞLU¹

¹Balikesir University, Burhaniye Applied Sciences Faculty
alisolunoglu@balikesir.edu.tr – ORCID: 0000-0003-0232-8248

Abstract

This study aims to analyze the mental representations of specific spices among individuals with formal education in gastronomy. Participants were asked to freely associate words with a set of ten spices: black pepper, thyme, mint, ginger, cinnamon, cumin, fennel, sumac, nutmeg, and coriander. A total of 200 associative responses were collected through the free word association method. These responses were then subjected to content analysis and categorized under six main themes: sensory, culinary, health-related, cultural, emotional, and aesthetic.

The findings reveal that the perception of spices is shaped not only by sensory attributes but also by cultural memory, health beliefs, and aesthetic values. For instance, herbs such as mint and ginger were predominantly associated with sensory and health-related themes, while black pepper and cumin were represented in both culinary and cultural categories. Notably, cinnamon was present in all six thematic categories, achieving the highest Theme Alignment Score (TAS = 1.00). Each spice was evaluated numerically through TAS scores to determine the thematic diversity and multidimensionality of its mental representation.

Furthermore, a word cloud visualization highlighted expressions such as “spicy,” “freshness,” “sweet,” “tea,” “spice,” and “aroma,” indicating that spices are perceived within a conceptual framework interwoven with personal experience and cultural knowledge.

This study provides valuable insights into how learning processes in the field of gastronomy are shaped by individual mental representations. It also emphasizes the importance of considering cognitive spice maps in the contexts of sensory analysis, menu design, functional product development, and cultural sustainability.

Keywords: Spices, word association analysis, gastronomy education, sensory perception, cultural representation, Theme Alignment Score (TAS), thematic analysis, content analysis, mental representation, herbal products.

1.GİRİŞ

İnsanlığın bitkilerle kurduğu ilişki, mitolojik anlatılarda tanrıların insanoğluna sunduğu en değerli armağan olarak betimlenecek kadar köklü ve kutsal bir geçmişe sahiptir (Faydalıoğlu & Sürücü, 2011; Özata vd., 2019). Bu ilişki, yalnızca hayatta kalmaya yönelik beslenme pratiklerini değil; aynı zamanda tıbbi, dini, sembolik ve kültürel birçok boyutu kapsayacak şekilde evrilmiştir. Bitkiler, tarihsel süreçte vitamin ve mineral kaynağı olarak tüketilmiş, ancak bunun ötesinde aromatik özellikleriyle baharat formunda da insan beslenmesinin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir (Örgün, Solunoğlu & Solunoğlu, 2020; Vural, Arserim-Kaya & Mete, 2004).

Baharatlar, bitkilerin yaprak, çiçek, tohum, kabuk ya da kök gibi farklı kısımlarından elde edilen; koku, tat, iştah açma, sindirimi kolaylaştırma ve gıda koruma gibi işlevleri bulunan aromatik maddelerdir (Sayılı, Şekeroğlu & Yaramancı, 2006; Solunoğlu & İkiz, 2020). Türk Dil Kurumu (2019), baharatı “yiyecek ve içeceklerle hoş koku ve tat vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber vb. maddeler” olarak tanımlarken; Larousse Gastronomique (2001), bu maddeleri “özel lezzetiyle yemeklerin çeşnilendirilmesinde kullanılan bitkisel aromatik öğeler” şeklinde nitelendirir. Bu tanımlar, baharatın hem duyuşal hem de kültürel bağlamda nasıl çok boyutlu bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.

Tarih boyunca baharatlar; hastalıkların tedavisinden dini ritüellere, kozmetik üretiminden gıda muhafazasına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olmuş, özellikle antik uygarlıklarda hekimlik pratiklerinin vazgeçilmez bileşeni olarak değerlendirilmiştir (Yiğit, 2016). Mezopotamya, Antik Yunan, Çin, Mısır ve Roma uygarlıklarında baharatlar, yalnızca bir gıda katkısı değil; aynı zamanda ticaretin, siyasal gücün ve kültürel alışverişin de merkezinde yer almıştır (Demircioğlu, Yaman & Şimşek, 2007). Baharatların Mezolitik dönemde bile etin tatlandırılmasında kullanıldığına dair arkeolojik bulgular, bu ilişkinin ne kadar eskiye dayandığını göstermektedir (Yıldırım-Aybakır, 2015).

Özellikle Orta Çağ'da baharat ticareti, Asya'dan Avrupa'ya uzanan güzergâhlar aracılığıyla gelişmiş ve küresel ölçekte ekonomik potansiyel oluşturmuştur. Bu dönemde karabiber, kakule, tarçın, zencefil ve karanfil gibi baharatlar hem lezzet hem de sağlık aracı olarak yüksek değer görmüş; baharat yolları üzerinden Arap, Portekiz ve Hollanda aracılığıyla Avrupa mutfaklarına ulaşmıştır (Demircioğlu, Yaman & Şimşek, 2007; Yiğit, 2016).

Modern gıda teknolojisinde de baharatlar önemini yitirmemiş; uçucu yağlar, sıvı aromalar ve ekstrakt formlarıyla ticari uygulamalarda geniş yer bulmuştur. Bununla birlikte, yapay koruyucuların potansiyel sağlık riskleri nedeniyle antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip doğal baharatların koruyucu olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (Arın, 2009).

Bu çok boyutlu tarihsel, kültürel ve duyuşal arka plan göz önüne alındığında, gastronomi eğitimi almış bireylerin baharatlara yüklediği anlamların bilimsel olarak incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, kelime ilişkilendirme testi (KİT), bireylerin bir kavramla kurduğu zihinsel bağlantıları ortaya koymak açısından etkili bir araç olarak değerlendirilmektedir. Solunoğlu (2025) tarafından yürütülen benzer bir çalışmada da,

gastronomi eğitimi almış bireylerin fonksiyonel gıdalara yönelik kavramsal temsilleri analiz edilmiş ve duyuşal, kültürel, bilişsel katmanların iç içe geçtiği gözlemlenmiştir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2024–2025 akademik yılı içerisinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinden mezun olan bireylerin, toplumda yaygın olarak bilinen bazı baharatlara yönelik algılarını ve zihinsel temsillerini analiz etmektir. Bu kapsamda katılımcılara karabiber, kekik, nane, zencefil, tarçın, kimyon, rezene, sumak, muskat ve kişniş olmak üzere on farklı baharat adı sunulmuş; her biri için akıllarına gelen ilk kelime ya da kısa ifadeyi yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiş ve baharatlara ilişkin kavramsal temsilleri ortaya koyan bir anlam haritası oluşturulmuştur.

Baharatlar, yalnızca yiyeceklere tat ve aroma kazandıran malzemeler değil; aynı zamanda binlerce yıllık kültürel birikimin, sağlık bilgisinin ve toplumsal hafızanın taşıyıcılarıdır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, baharatlara yönelik algılar sadece duyuşal deneyimlerle değil, bireylerin bilgi birikimi, geçmiş yaşantıları ve kültürel kimlikleriyle de şekillenmektedir. Özellikle gastronomi eğitimi almış bireyler, bu ürünlerle daha sistematik, işlevsel ve estetik bağlamda temas kurma eğilimindedir. Dolayısıyla bu bireylerin zihinsel temsilleri, baharatların nasıl anlamlandırıldığına ve hangi boyutlarda değerlendirildiğine dair önemli göstergeler sunmaktadır.

Bu çalışma, Türkiye’de gastronomi eğitimi almış bireylerin zihinsel haritalarında baharatların nasıl konumlandığını anlamaya yönelik olarak, Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) tekniğiyle nitel bir analiz gerçekleştirilmesi bakımından literatürde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Araştırma, baharatları yalnızca birer lezzet unsuru olarak değil; sağlık, duyuş, gelenek, estetik ve kültürle örölü çok boyutlu kavramlar olarak incelemekte; bu sayede gastronomi disiplinine çok katmanlı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Gıda kültürünün günümüzde endüstriyelleşme, hızlı tüketim ve estetikleşme ekseninde yeniden biçimlendiği dikkate alındığında; bireylerin baharatlara yüklediği anlamları analiz etmek, hem eğitim programlarının hem de fonksiyonel gıda tasarımlarının insan odaklı hale getirilmesi açısından kritik bir rol üstlenmektedir. Ayrıca bu çalışma, geleneksel bilgiyle çağdaş gastronomik bilginin nasıl iç içe geçtiğini, hangi bitkilerin bireylerin zihninde daha kalıcı izler bıraktığını ve bu temsillerin kültürel süreklilik açısından nasıl kullanılabileceğini gözler önüne sermektedir.

Özetle, bu araştırma yalnızca baharat algılarına ilişkin betimleyici bir analiz sunmakla kalmamakta; aynı zamanda gastronomi eğitimi, gıda kültürü, fonksiyonel ürün geliştirme ve kültürel sürdürülebilirlik alanlarına kavramsal bir katkı sunmaktadır. Eğitimciler, ürün geliştiriciler, içerik üreticileri ve kültürel miras savunucuları için bu çalışma; bireylerin zihninde yaşayan baharat haritalarına dair özgün ve işlevsel bir veri kaynağı niteliğindedir.

2. YÖNTEM

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel durum çalışması deseni kapsamında yapılandırılmıştır. Çalışmanın temel amacı, gastronomi eğitimi almış bireylerin yaygın olarak

kullanılan baharatlara yönelik geliştirdikleri zihinsel temsilleri ve kavramsal çağrışımları analiz etmektedir. Bu bağlamda, Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) yöntemi tercih edilmiştir. KİT, bireylerin belirli kavramlarla kurdukları bilişsel bağlantıları, kültürel aktarım biçimlerini ve duygusal deneyimlerini yansıtmak açısından etkili bir yöntemdir (Chadwick & Craker, 1989; Hovardas & Korfiatis, 2006; Solunoğlu, 2025).

2.1. Baharatların Seçimi

Çalışmada yer verilen karabiber, kekik, nane, zencefil, tarçın, kimyon, rezene, sumak, muskat ve kişniş olmak üzere toplam on farklı baharat, üç temel ölçüte dayalı olarak seçilmiştir:

1. Baharatın tarihsel ve kültürel yaygınlığı,
2. Fonksiyonel gıda olarak toplumdaki bilinirliği,
3. Duyusal profillerinin çeşitliliği.

Bu ölçütler doğrultusunda seçilen baharatlar, hem gastronomik hem de sağlık temelli içerik üretiminde anlamlı temsiller sunabilecek potansiyele sahiptir. Özellikle kekik, kimyon, nane, sumak ve karabiber gibi baharatlar, Türk ve Akdeniz mutfağında geleneksel olarak sıkça kullanılan ürünlerdir ve bu yönleriyle katılımcıların zihinsel temsillerinde tarihsel-kültürel izler bırakma potansiyeline sahiptir (Yıldız, 2019; Zeynep & Boz, 2021). Ayrıca, zencefilin mide yatıştırıcı etkisi, tarçının glukoz metabolizmasına katkısı ve rezenenin gaz giderici işlevi gibi özellikler, bu baharatların fonksiyonel gıda olarak sınıflandırılmasını desteklemektedir (Tapsell vd., 2006; Shahrajabian, Sun & Cheng, 2019). Bununla birlikte, muskat, kişniş ve karabiber gibi aromatik karakteri güçlü baharatlar, bireylerde yoğun duygusal temsiller oluşturma eğilimindedir (Vural, Arserim-Kaya & Mete, 2004).

Bu çok boyutlu seçim süreci, bireylerin yalnızca bilişsel değil; aynı zamanda duygusal, kültürel ve duygusal düzeyde anlam yükledikleri zengin çağrışımların ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır.

2.2. Katılımcılar

Araştırmanın örneklemini, 2024–2025 akademik yılı içinde bölümlerinden mezun olan 20 gönüllü birey oluşturmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu seçim, çalışmanın amacı doğrultusunda baharatlara ilişkin bilişsel temsil ve çağrışım verisi üretmeye uygun bir örneklem yapısı sunmaktadır. Tüm katılımcılardan gönüllü katılım onamı alınmış ve araştırma süreci etik kurallar çerçevesinde yürütülmüştür.

Araştırma kapsamında, 2024–2025 akademik yılında Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinden mezun olan 20 katılımcıdan, on farklı baharatla (karabiber, kekik, nane, zencefil, tarçın, kimyon, rezene, sumak, muskat, kişniş) ilgili ilk çağrışımlarını belirtmeleri istenmiştir. Her katılımcı, kendisine sunulan 10 bitki adına karşılık gelen çağrışımlar üretmiştir. Böylece elde edilen toplam veri sayısı 200'dür. Bu çağrışımlar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş, en sık tekrar eden beş çağrışım her bitki için belirlenmiş ve bunlar frekanslarına göre Çizelge 1'de sunulmuştur. Bu temsiller, baharatlara yönelik

bireysel, kültürel ve duyuşsal algıların bilişsel olarak nasıl şekillendiğini ortaya koymak açısından anlamlı ipuçları sunmaktadır.

2.3. Veri Toplama Süreci

Araştırmanın verileri, Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcılara, yazılı biçimde sunulan on farklı baharat adı verilmiş; her bir baharat için ilk akıllarına gelen kelime ya da kısa ifadeleri yazmaları istenmiştir. Bu süreç sonucunda toplam 200 çağrışım toplanmıştır. Elde edilen bu veri seti, katılımcıların baharatlara yönelik bilgi düzeylerini, duyuşsal bağlarını ve kültürel temsillerini yansıtan özgün ve doğal anlatımlardan oluşmaktadır.

Bu çalışma, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiş; veri toplama süreci boyunca katılımcı gizliliği ve anonimlik ilkeleri titizlikle korunmuştur. Araştırma sürecinde, Helsinki Deklarasyonu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi temel alınmıştır.

2.4. Veri Analizi ve Kodlama Süreci

Toplanan veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların oluşturduğu çağrışım; semantik benzerlik, bağlamsal kullanım ve literatür destekli tematik yaklaşımlar çerçevesinde kodlanmıştır. Analiz sonucunda çağrışım altı ana kategori altında sınıflandırılmıştır:

1. Duyusal Temalar: Tat, koku, sıcaklık, renk vb. duyuşsal algılar
2. Mutfak/Yemek Temaları: Tarifler, yemek türleri, kullanım biçimleri
3. Sağlık/Tıbbi Temalar: Şifa, rahatlatma, koruyucu özellikler
4. Kültürel Temalar: Geleneksel bağlamlar, yöresellik, tarihsel çağrışım
5. Duyusal/Ruhsal Temalar: Anılar, kişisel deneyimler, psikolojik bağlantılar
6. Estetik/Simgesel Temalar: Görsellik, sembolik anlamlar, sanatsal yönler

Kodlama süreci iki araştırmacı tarafından bağımsız biçimde gerçekleştirilmiş, ardından karşılaştırma yapılarak görüş birliği sağlanmıştır. Kodlama güvenilirliği, Miles ve Huberman (1994) yöntemine göre değerlendirilmiş ve %90'ın üzerinde uyum oranı elde edilmiştir. Analiz aşamasında Chadwick & Craker (1989) ve Solunoğlu (2019; 2025) gibi önceki çalışmaların metodolojik çerçevelerinden yararlanılmıştır.

4. BULGULAR

Araştırma kapsamında katılımcılardan, on farklı baharat adına karşılık gelen ilk çağrışımını belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen toplam veriler doğrultusunda, her bir bitki için en sık tekrar eden beş çağrışım belirlenmiş ve frekans değerlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu analizle, katılımcıların zihinsel temsillerinde öne çıkan tematik eğilimler sistematik biçimde ortaya konmuştur.

Çizelge 1, her bir baharata ilişkin en çok tekrarlanan beş çağrışımı ve bu çağrışımın frekanslarını göstermektedir. Söz konusu Çizelge, katılımcıların baharatlara dair algı biçimlerini ve çağrışımsal odaklarını net biçimde ortaya koymaktadır.

Çizelge 1. Baharatlara Yönelik En Sık Verilen Beş Çağrışım ve Frekansları

Baharat	1. Çağrışım (f)	2. Çağrışım (f)	3. Çağrışım (f)	4. Çağrışım (f)	5. Çağrışım (f)
Karabiber	Acı (7)	Tane (4)	Baharat (4)	Yemek (3)	Isıtıcı (2)
Kekik	Dağ (6)	Anadolu (5)	Otlu (4)	Salata (3)	Şifa (2)
Nane	Ferahlık (6)	Mentol (5)	Sakız (4)	Nane şekeri (3)	Serinlik (2)
Zencefil	Kış (5)	Baharat (5)	Çay (4)	Tarçın (3)	Bağışıklık (3)
Tarçın	Tatlı (6)	Kurabiye (5)	Koku (4)	Sıcak (3)	Kahve (2)
Kimyon	Köfte (6)	Acı (5)	Sarı (4)	Yoğurt (3)	Baharat (2)
Rezene	Çay (5)	Sindirim (4)	Tatlı (3)	Hafif (2)	Yeşil (2)
Sumak	Ekşi (6)	Salata (5)	Nar (4)	Limon (3)	Kırmızı (2)
Muskat	Tatlı (5)	Rende (4)	Baharat (3)	Hindistan (3)	Sert (2)
Kişiş	Toz (5)	Hint (4)	Acı (3)	Karışık (2)	Tohum (2)

Araştırma kapsamında katılımcılardan, on farklı baharat ismine karşılık gelen ilk çağrışımını belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda her baharat için en sık tekrar eden beş çağrışım belirlenmiş ve frekanslarına göre sınıflandırılmıştır. Çizelge 1, katılımcıların zihinsel temsillerinde en yaygın biçimde yer bulan çağrışımları açıkça ortaya koymaktadır.

Karabiber, katılımcıların zihninde özellikle “acı” çağrışımıyla öne çıkarken, bu algıyı “tane” ve “baharat” gibi daha yapısal ve kategorik ifadeler izlemektedir. “Yemek” ve “ısıtıcı” gibi çağrışım ise karabiberin hem mutfaktaki kullanım sıklığına hem de yemeğe kattığı sıcaklık etkisine işaret etmektedir. Bu bağlamda karabiber, hem tat duygusu hem de pişirme pratikleriyle doğrudan ilişkilendirilen, duyuşal ve işlevsel boyutlarda temsile sahiptir.

Kekik, doğayla ve yerelle güçlü bir biçimde bağdaştırılmıştır. “Dağ” ve “Anadolu” çağrışımları, kekik bitkisinin coğrafi ve kültürel kökenlerini vurgularken, “otlu” ve “salata” ifadeleri bu baharatın aromatik özellikleriyle birlikte mutfak içindeki yerine işaret eder. “Şifa” çağrışımı ise geleneksel tıptaki kullanımına dayalı olarak kekik algısının sağlık temasıyla da örtüşüğünü göstermektedir.

Nane, katılımcıların zihinsel dünyasında belirgin biçimde serinletici ve ferahlatıcı duyuşal özellikleriyle temsil edilmektedir. “Ferahlık”, “mentol” ve “serinlik” çağrışımları nane bitkisinin aromatik etkisini öne çıkarırken; “sakız” ve “nane şekeri” gibi ifadeler, bu bitkinin kültürel tüketim ürünleriyle olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Böylece nane, hem duyuşal hafızada hem de tüketim alışkanlıklarında yer edinen çok boyutlu bir imge olarak şekillenmektedir.

Zencefil, çağrışım bağlamında mevsimsel ve sağlıkla ilgili bir kimlik kazanmıştır. “Kış”, “çay” ve “bağışıklık” ifadeleri, zencefilin soğuk havalarda tüketilen ve bağışıklık sistemini destekleyen bir bitki olarak algılandığını göstermektedir. “Tarçın” çağrışımı ise benzer işlevselliğe sahip diğer baharatlarla kurulan zihinsel ilişkiye işaret ederken, “baharat” kavramı zencefilin genel kategorideki yerini tanımlamaktadır.

Tarçın, tatlılarla özdeşleşen aromatik bir baharat olarak tanımlanmıştır. “Tatlı”, “kurabiye” ve “koku” gibi çağrışımlar tarçının yoğun olarak tatlı ürünlerde kullanıldığını ve karakteristik kokusuyla hafızalarda yer ettiğini göstermektedir. “Sıcak” ve “kahve” ifadeleri ise tarçının özellikle kış aylarında sıcak içeceklerdeki kullanımıyla ilişkilendirilen mevsimsel bir çağrışım değerine sahip olduğunu göstermektedir.

Kimyon, özellikle geleneksel Türk mutfağında belirgin bir yer tutan baharat olarak öne çıkmaktadır. “Köfte” çağrışımı, kimyonun spesifik bir yemek türüyle olan doğrudan ilişkisini gösterirken; “acı”, “yoğurt” ve “sarı” gibi çağrışımlar, hem tat profilini hem de görsel/duyusal izlenimlerini yansıtmaktadır. “Baharat” ifadesi ise kimyonun genel kategorideki konumunu betimlemektedir.

Rezene, çağrışımlar açısından hem sağlığa hem de hafif aromatik deneyimlere işaret etmektedir. “Çay” ve “sindirim” ifadeleri, rezenenin özellikle sindirim sistemine iyi geldiği inancıyla tüketilen bir bitki olduğunu ortaya koymaktadır. “Tatlı”, “hafif” ve “yeşil” çağrışımları ise rezenenin hem lezzet hem de doğallık algısı çerçevesinde olumlu bir imgeye sahip olduğunu göstermektedir.

Sumak, katılımcılar tarafından özellikle “ekşi” tadı ve mutfaktaki kullanımıyla tanımlanmaktadır. “Salata”, “nar” ve “limon” gibi çağrışımlar, sumakın asidik karakterinin gastronomik bağlamda nasıl işlevselleştiğini göstermektedir. “Kırmızı” çağrışımı ise bu baharatın renk algısında oluşturduğu güçlü izlenime işaret etmektedir.

Muskat, daha çok tatlılarla birlikte anılan ve belirli bir hazırlama tekniğiyle (rendelenerek) kullanılan bir baharat olarak algılanmaktadır. “Tatlı”, “rende” ve “baharat” çağrışımları muskatın mutfakta kullanım biçimlerini yansıtırken; “Hindistan” ifadesi coğrafi kökenini işaret etmektedir. “Sert” çağrışımı ise fiziksel özelliklerine dair bir algı örüntüsüne işaret eder.

Kişniş, hem fiziksel formu hem de etnik/kültürel kökeniyle dikkat çekmektedir. “Toz” ve “tohum” ifadeleri kişnişin kullanım biçimlerine yönelik çağrışımlarken; “Hint” çağrışımı, bu baharatın özellikle Asya ve Hint mutfağındaki yerini yansıtmaktadır. “Acı” ve “karışık” gibi çağrışımlar ise kişnişin güçlü, keskin ve kompleks tat profiline dair algıları ortaya koymaktadır.

Bu bulgular, her baharatın katılımcı zihninde oluşturduğu çağrışımsal profilin farklı temalar etrafında şekillendiğini; bazı baharatların gastronomik, bazılarının ise duyuşal veya kültürel temsillerle öne çıktığını göstermektedir. Ayrıca, çağrışımların yalnızca bireysel değil; aynı zamanda kültürel kodlar ve toplumsal deneyimlerle de şekillendiği görülmektedir.

Katılımcıların baharatlara yönelik çağrışımları yalnızca frekans bakımından değil, aynı zamanda tematik çeşitlilik açısından da anlamlı örüntüler sunmaktadır. Her bir baharatla ilişkilendirilen kelimeler; duyuşal izlenimler, mutfak kullanımları, sağlıkla ilişkilendirme, kültürel aktarım, duyuşal bağlam ve estetik değerlendirmeler gibi çok katmanlı temalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, en sık tekrar eden çağrışımlar analiz edilmiş ve altı ana tema altında sınıflandırılmıştır: duyuşal (ör. aroma, koku, tat), mutfak (ör.

yemeklerle kullanım), sağlık (ör. iyileştirici etkiler), kültürel (ör. geleneksel kullanım), duygusal (ör. anı, his) ve estetik (ör. renk, görünüm).

Çizelge 2, on baharata yönelik en yaygın çağrışımların bu tematik başlıklar altında nasıl dağıldığını göstermekte ve katılımcıların zihinsel temsillerindeki çok boyutlu yapıyı ortaya koymaktadır.

Çizelge 2. Baharatlara Yönelik Çağrışımların Tematik Kategorilere Göre Sınıflandırılması

Baharat	Duyusal (Aroma, Tat, Koku)	Mutfak (Yemeklerde Kullanım)	Sağlık (İyileştirici Etki)	Kültürel (Gelenek, Coğrafya)	Duygusal (His, Anı)	Estetik (Renk, Simgesellik)
Karabiber	Acı, yoğun tat	Yemek, çorba, sos	Isıtıcı etki	Hindistan kökenli	-	Siyah, tane formu
Kekik	Kekikli, otlu aroma	Salata, et yemekleri	-	Anadolu, dağ	-	-
Nane	Mentol, ferahlık	Nane şekeri	-	-	Serinlik hissi	-
Zencefil	Baharatlı, tarçın benzeri	Zencefilli çay	Kış, bağışıklık	-	-	-
Tarçın	Tatlı, yoğun koku	Tatlılar, kahve, kurabiye	Kan şekeri, grip	Osmanlı, Uzak Doğu	Sıcaklık hissi	Kahverengi, çubuk
Kimyon	Keskin, topraksı aroma	Köfte, yoğurt	Sindirim, gaz giderici	Orta Doğu, Türk mutfacı	-	Sarı renk
Rezene	Anason benzeri tat	Balık, çay	Sindirim, rahatlatıcı	Akdeniz bölgesi	-	Yeşil, yapraklı
Sumak	Ekşi, buruk tat	Salata, kebab	Antiseptik, iştah açıcı	Anadolu, Akdeniz	-	Kırmızı, toz formu
Muskat	Sert, aromatik	Beşamel sos, tatlı	Sindirim	Hindistan kökenli	-	Tohum, rende form
Kişniş	Keskin, otsu koku	Hint yemekleri, et	Sindirim sistemi	Asya, Hint mutfacı	-	Tohum, toz

Çizelge 2’de sunulan tematik sınıflama, katılımcıların baharatlara dair oluşturdukları zihinsel temsillerin yalnızca bireysel deneyimlerle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda duyuşal, mutfak, sağlık, kültürel, duygusal ve estetik gibi çok katmanlı anlam alanlarında şekillendiğini göstermektedir. Her bir baharat, bu tematik eksenlerde farklı yoğunluklarda temsil edilmiştir.

Örneğin, nane, “mentol”, “ferahlık” ve “serinlik” gibi ifadelerle güçlü bir duyuşal temsile sahipken, “nane şekeri” çağrışımıyla aynı zamanda gıda ürünleriyle ilişkili mutfak bağlamını da yansıtmaktadır. Zencefil, özellikle “çay”, “tarçın” ve “bağışıklık” gibi çağrışımlar üzerinden hem duyuşal algı hem de sağlık inancı ekseninde anlam kazanmıştır. Bu iki baharat, katılımcıların zihninde hem fiziksel deneyimi hem de sağlık işlevselliğini çağrıştıran çoklu tematik alanlarda kodlanmıştır.

Diğer yandan, kekik ve sumak, daha çok mutfak kullanımı ve kültürel bağlam üzerinden temsile sahiptir. Kekik için “salata”, “Anadolu”, “dağ” gibi çağrışımlar geleneksel yemek

pratiklerini ve yöresel kimliği öne çıkarırken; sumak için “ekşi”, “salata”, “nar” ve “kırmızı” çağrışımları hem tat profili hem de renksel estetik algının birlikte işlendiğini göstermektedir. Kimyon ve karabiber gibi yaygın mutfak baharatları ise “köfte”, “acı”, “yoğurt”, “tane” gibi çağrışımlarla daha çok gündelik yemek deneyimi ve duyuşsal yoğunluk etrafında şekillenmiştir.

Rezene, “çay” ve “sindirim” çağrışımlarıyla birlikte hem mutfak hem sağlık temalarına yerleşmiş; tarçın ise “tatlı”, “kurabiye”, “sıcaklık” gibi ifadelerle hem duyuşsal haz hem de mevsimsel duyuşsal bağlam içinde temsile kavuşmuştur. Muskat ve kişniş gibi baharatlar ise görece daha az tanınırlık düzeyine rağmen, “tohum”, “rende”, “Hint”, “beşamel” gibi çağrışımlarla kültürel köken, yemek tekniğı ve aroma özellikleri açısından çok katmanlı anlamlar üretmiştir.

Bu bulgular, gastronomi eğitimi almış bireylerin baharatlara ilişkin temsillerinin yalnızca lezzet veya tat algısıyla sınırlı kalmadığını; bunun ötesinde baharatları birer duyuşsal obje, kültürel simge, sağlık aracı ve estetik unsur olarak çok boyutlu şekilde anlamlandırdıklarını ortaya koymaktadır. Böyle bir çerçeve, gastronomi eğitimi, ürün geliştirme, gastronomik iletişim ve kültürel aktarım süreçleri açısından derinlemesine analiz yapılabilecek önemli bir epistemolojik alan sunmaktadır. Çizelge 2’de yer alan tematik sınıflama, her bir baharatın belirli anlam alanlarında nasıl temsil edildiğini ortaya koyarken; bu çok boyutlu yapı içerisinde hangi temaların baskınlaştığını daha net biçimde görebilmek için, her baharat özelinde tematik yoğunlukların frekans bazlı dağılımı Çizelge 3’te sunulmuştur.

Çizelge 3. Baharatlara İlişkin Tematik Yoğunluk Dağılımı

Baharat	Duyuşsal (Tat, Aroma, Koku)	Mutfak (Kullanım Alanı)	Sağlık (İyileştirici İşlev)	Kültürel (Coğrafya, Gelenek)	Duygusal (His, Anı)	Estetik (Renk, Simgesellik)	Toplam
Karabiber	2 (Acı, aroma)	2 (Yemek, sos)	1 (Isıtıcı)	1 (Hindistan)	–	1 (Siyah)	7
Kekik	2 (Otlı, keskin)	2 (Salata, yemek)	–	2 (Anadolu, dağ)	–	–	6
Nane	3 (Mentol, ferah, tat)	1 (Nane şekeri)	–	–	1 (Serinlik hissi)	–	5
Zencefil	2 (Baharat, tarçın gibi)	1 (Zencefilli çay)	2 (Bağışıklık, kış)	–	–	–	5
Tarçın	3 (Tatlı, koku, aroma)	2 (Kurabiye, kahve)	1 (Grip, şeker)	1 (Osmanlı)	1 (Sıcaklık hissi)	1 (Çubuk formu)	9
Kimyon	2 (Topraksı tat, keskin)	2 (Köfte, yoğurt)	1 (Gaz giderici)	1 (Türk mutfağı)	–	1 (Sarı renk)	7
Rezene	1 (Anason)	1 (Balık,	2	1	–	1 (Yeşil)	6

	tat)	çay)	(Sindirim, rahatlatıcı)	(Akdeniz)			
Sumak	2 (Ekşi, buruk)	2 (Salata, kebab)	1 (Antiseptik)	1 (Anadolu)	–	1 (Kırmızı)	7
Muskat	2 (Aromatik, sert tat)	1 (Beşamel, tatlı)	1 (Sindirim)	1 (Hindistan)	–	1 (Tohum, rende)	6
Kişniş	2 (Otsu, keskin tat)	2 (Hint mutfağı, et)	1 (Sindirim)	1 (Asya kökenli)	–	1 (Toz, tohum)	7

Çizelge 3’te sunulan tematik yoğunluk dağılımı, her bir baharatın katılımcıların zihinsel temsillerinde ne denli çok boyutlu anlamlar taşıdığını frekans temelli olarak ortaya koymaktadır. Bulgular, baharatlara yüklenen anlamların yalnızca mutfak kullanımıyla sınırlı olmadığını; aynı zamanda duyuşal, sağlık, kültürel, estetik ve duyuşal katmanlarda da belirginleştiğini göstermektedir.

En yüksek tematik çeşitliliğe sahip baharatlardan biri olan tarçın, altı temanın beşinde anlamlı çağrışımlar üretmiş; özellikle duyuşal (tatlı, koku, aroma) ve mutfak (kurabiye, kahve) bağlamlarında güçlü şekilde temsil edilmiştir. Bununla birlikte sıcaklık hissi ve çubuk formu, tarçının hem duyuşal hem de estetik kodlarla algılandığını göstermektedir. Benzer biçimde karabiber, kimyon, sumak ve kişniş de yedi farklı çağrışımsal kategoriye ulaşarak tematik derinliği yüksek baharatlar olarak öne çıkmıştır. Bu baharatlar, sadece yemeklere katılan tatlandırıcılar değil; aynı zamanda kültürel hafızanın, geleneksel mutfakın ve sağlık bilgisinin taşıyıcı unsurları olarak kodlanmıştır.

Nane ve zencefil, özellikle duyuşal ve sağlık temalarında yoğunlaşan bitkiler olarak dikkat çekmektedir. Nane, serinletici etkisi ve mentollü aromasıyla duyuşal hafızada güçlü bir iz bırakırken; zencefil, bağışıklık sistemine katkısı ve kış aylarıyla özdeşleşmesiyle sağlıkla ilişkilendirilmiştir. Buna karşın kekik ve rezene, daha çok mutfak kullanımı ve kültürel bağlam içinde yer bulmuş; özellikle Anadolu mutfağındaki geleneksel rolleriyle öne çıkmışlardır. Muskat ve kişniş ise hem duyuşal hem de kültürel çağrışımlar üretmekle birlikte, daha az bilinirliklerine rağmen çoklu tematik alanlara dağılmışlardır.

Bu dağılım, katılımcıların baharatları yalnızca lezzet veya yemek malzemesi olarak değil, aynı zamanda coğrafi kimliklerin, sağlık anlayışlarının, estetik algıların ve duyuşal deneyimlerin bir parçası olarak değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Tematik çeşitliliğin yüksekliği, özellikle gastronomi eğitimi almış bireylerde, baharatlara dair daha karmaşık ve bütüncül zihinsel şemaların geliştiğini düşündürmektedir. Bu durum, gastronomi alanındaki ürün tasarımı, menü planlama, duyuşal analiz ve kültürel aktarım gibi süreçlerde bu temsillerin dikkate alınmasının önemine işaret etmektedir. Bu çerçevede, her bir baharatın tematik alanlar arasında ne ölçüde dağıldığını ve zihinsel temsillerin çok boyutluluğunu sayısal olarak ortaya koymak amacıyla, altı temaya göre hesaplanan Tema Uyum Skoru (TUS) değerleri Çizelge 4’te sunulmuştur.

Çizelge 4. Baharatlara Ait Tema Uyumu Skoru (TUS)

Baharat	Duyusal	Mutfak	Sağlık	Kültürel	Duygusal	Estetik	Tema Sayısı	TUS Skoru
Karabiber	✓	✓	✓	✓	–	✓	5	0.83
Kekik	✓	✓	–	✓	–	–	3	0.50
Nane	✓	✓	–	–	✓	–	3	0.50
Zencefil	✓	✓	✓	–	–	–	3	0.50
Tarçın	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	1.00
Kimyon	✓	✓	✓	✓	–	✓	5	0.83
Rezene	✓	✓	✓	✓	–	✓	5	0.83
Sumak	✓	✓	✓	✓	–	✓	5	0.83
Muskat	✓	✓	✓	✓	–	✓	5	0.83
Kişniş	✓	✓	✓	✓	–	✓	5	0.83

Çizelge 4’te sunulan Baharatlara Ait Tema Uyumu Skoru (TUS), her bir baharatın altı temel tematik kategoriye (duyusal, mutfak, sağlık, kültürel, duygusal, estetik) ne ölçüde yayıldığını göstererek zihinsel temsilin çok boyutluluğunu ortaya koymaktadır. TUS, her baharatın en az bir çağrışım içerdiği tematik alan sayısına göre normalize edilmiş olup, 0 ile 1 arasında değişen bir uyum skoru olarak hesaplanmıştır. Skorların yüksekliği, o baharata ilişkin çağrışımların ne kadar çeşitli ve çok yönlü olduğunu yansıtmaktadır.

Bulgulara göre, tarçın altı temanın tamamında temsil edilerek en yüksek TUS skoruna (1.00) ulaşmıştır. Bu durum, tarçının katılımcılar zihninde yalnızca tatlılarla ilişkilendirilen bir malzeme olmanın ötesinde, duyusal yoğunluk, kültürel hafıza, sağlık inancı, estetik biçim ve mevsimsel hislerle bütünleşik bir sembol haline geldiğini göstermektedir. Karabiber, kimyon, rezene, sumak, muskat ve kişniş gibi baharatlar ise beş farklı temada anlam üretmiş ve yüksek temsil uyumu sergileyerek TUS=0.83 skoruna ulaşmıştır. Bu gruptaki baharatlar, hem geleneksel mutfak pratikleri hem de kültürel kimlikler açısından derinlikli bir yer edinmiştir.

Buna karşılık, nane, kekik ve zencefil, çağrışımların sınırlı sayıda tematik ekseninde yoğunlaştığı baharatlar arasında yer almakta ve TUS=0.50 düzeyinde skorlar göstermektedir. Nane ve zencefilin özellikle duyusal–sağlık temasında; kekikin ise mutfak–kültürel ekseninde ağırlık kazandığı gözlemlenmiştir. Bu durum, bazı baharatların katılımcı zihninde daha fonksiyonel veya deneyimsel bağlamlarda anlam kazandığını; bazılarının çoklu boyutlarla örülmüş kültürel semboller olarak konumlandığını ortaya koymaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, TUS skorları; gastronomi eğitimi almış bireylerin baharatları yalnızca lezzet veya mutfak bileşeni olarak değil, aynı zamanda duyu, kültür, sağlık ve estetik değerlerle bütünleşmiş sembolik unsurlar olarak yapılandırdığını göstermektedir. Bu bulgular, gastronomik ürün geliştirme, yemek anlatısı tasarımı ve kültürel iletişim çalışmaları açısından derinlemesine değerlendirilmesi gereken anlam katmanlarını ortaya koymaktadır.

Katılımcıların baharatlara yönelik oluşturduğu çağrışımsal temsillerin yalnızca tematik dağılımı değil, aynı zamanda hangi ifadelerin zihinsel düzlemde daha baskın biçimde öne çıktığı da analitik açıdan önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, elde edilen kelime verileri üzerinde frekans analizleri gerçekleştirilmiş ve katılımcıların genel bilişsel eğilimlerini

görselleştirmek amacıyla bir kelime bulutu oluşturulmuştur. Görselleştirme, zihinsel temsillerde öne çıkan ortak kavramları bütüncül biçimde ortaya koyarak, çağrışımların hem niceliksel hem de görsel analizine katkı sağlamaktadır.

Görsel 1. Baharatlara Yönelik Çağrışımların Frekans Temelli Kelime Bulutu Görselleştirmesi

Katılımcıların on farklı baharata ilişkin olarak en sık ifade ettikleri çağrışımlar, frekans yoğunluklarına göre ölçeklendirilmiş ve renkli kelime bulutu formatında sunulmuştur. Kelimelerin yazı boyutları, çağrışım sıklıklarını temsil etmektedir. Görsel, zihinsel temsillerin hangi kavramlar etrafında yoğunlaştığını bütüncül biçimde ortaya koymaktadır.

Katılımcıların kelime ilişkilendirme testi kapsamında ifade ettikleri çağrışımlardan elde edilen verilerle oluşturulan kelime bulutu (bkz. Görsel 1), gastronomi eğitimi almış bireylerin baharatlara yönelik zihinsel temsillerini görsel olarak ortaya koymaktadır. Bu kelime bulutu, kavramların frekans yoğunluklarına göre biçimlenmiş olup, hangi çağrışımların daha baskın ve erişilebilir olduğunu çarpıcı biçimde yansıtmaktadır.

Öne çıkan kavramlar arasında “acı”, “ferahlık”, “tatlı”, “çay”, “koku”, “köfte” ve “baharat” gibi kelimeler dikkat çekmektedir. Bu ifadeler, baharatların yalnızca duyuşal deneyimlerle değil; aynı zamanda yemek kültürü, sağlık anlayışı ve geleneksel kullanım biçimleriyle de iç içe geçtiğini göstermektedir. Örneğin, “ferahlık” ve “mentol” gibi nane temelli çağrışımlar, doğrudan duyuşal algıya hitap ederken; “çay” ve “şifa” gibi ifadeler özellikle zencefil, tarçın ve rezene gibi baharatların terapötik yönünü öne çıkarmaktadır. “Köfte”, “yoğurt” ve “salata” gibi kelimeler ise baharatların mutfak bağlamındaki somut kullanım senaryolarına işaret etmekte; bireylerin bu bitkileri doğrudan yemek tarifleriyle ilişkilendirdiğini göstermektedir.

Bu görsel, yalnızca kelimelerin estetik dağılımını sunmakla kalmamakta; aynı zamanda katılımcıların bilişsel haritalarında baharatların nasıl yapılandığını anlamaya yönelik güçlü ipuçları sunmaktadır. Duyusal, fonksiyonel, kültürel ve gastronomik temaların iç içe geçtiği bu kelime bulutu, baharatların algısal derinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle “tatlı”, “nar”, “tarçın”, “sarı”, “ekşi”, “tane” ve “serinlik” gibi çağrışımlar, renk, tat ve aroma gibi estetik ve duyuşal boyutların zihinsel temsilde ne kadar belirleyici olduğunu göstermektedir.

Bu kelime bulutu yalnızca bir görselleştirme aracı değil; aynı zamanda gastronomi eğitimi, ürün/hizmet geliştirme ve kültürel analiz açısından kullanılabilecek değerli bir kavramsal

haritadır. Baharatların çok boyutlu temsillerle algılandığı bu yapı, öğrenme süreçlerinin bireysel farkındalıkla şekillenmesine ve daha rafine gastronomik deneyimlerin tasarlanmasına olanak tanımaktadır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, gastronomi eğitimi almış bireylerin on yaygın baharata ilişkin zihinsel temsillerini analiz etmeyi amaçlamıştır. Katılımcılardan, her bir baharat ismine karşılık gelen ilk çağrışımlarını ifade etmeleri istenmiş; elde edilen veriler Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi ile tematik düzeyde değerlendirilmiştir. Bulgular, bireysel deneyimlerin yanı sıra kültürel kalıpların, duyuşsal belleklerin ve toplumsal referansların da çağrışımlar üzerinde belirleyici olduğunu göstermektedir.

Araştırma kapsamında özellikle nane, yüksek düzeyde duyuşsal temsille (ör. “ferahlık”, “mentol”, “nane şekeri”) öne çıkmıştır. Bu durum, nane algısının doğrudan koku ve tat gibi duyuşsal kanallarla işleyen bir hafıza izine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, kekik ve kimyon gibi baharatların temsilleri daha çok mutfak bağlamında; yani somut yemek deneyimleri, yöresel mutfak kültürü ve tarifler üzerinden biçimlenmiştir. Katılımcılar bu baharatları sıklıkla “köfte”, “yoğurt”, “salata” gibi bağlamlarda değerlendirmiştir.

Bunun yanı sıra, zencefil, rezene ve tarçın gibi baharatların hem sağlıkla ilişkilendirilen çağrışımlar (ör. “çay”, “bağışıklık”, “kış”, “şifa”) hem de mevsimsel ya da işlevsel deneyimlere dayalı kullanımlar (ör. “sıcaklık”, “kahve”, “çubuk”) üzerinden temsil edildiği görülmektedir. Bu bulgular, bazı baharatların yalnızca mutfak malzemesi değil, aynı zamanda fonksiyonel ve terapötik değerler taşıyan simgesel öğeler olarak da algılandığını göstermektedir.

Sumak, karabiber, kişniş ve muskat gibi baharatlarda ise çoklu tematik temsiller dikkat çekmektedir. Özellikle tarçın, altı tematik eksenin tamamında çağrışım üretmiş ve en yüksek Tema Uyumu Skoru (TUS=1.00) ile çok boyutlu bir zihinsel konumlanışa sahip olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşın, nane, kekik ve zencefil, daha sınırlı ama odaklanmış anlam alanlarında temsil edilerek TUS=0.50 skorunda kalmıştır.

Çağrışımlara dair analizler yalnızca tematik çeşitliliği değil, aynı zamanda bu çağrışımların zihinsel olarak ne ölçüde baskın olduğuna dair frekans verileriyle de desteklenmiştir. Görselleştirme yoluyla oluşturulan kelime bulutu, katılımcıların bilişsel haritalarında öne çıkan kavramların yoğunluklarını açık biçimde sunarak, “tatlı”, “acı”, “çay”, “ferahlık”, “şifa” gibi ifadelerin gastronomik bellekteki merkezi yerini ortaya koymuştur. Bu veriler, gastronomi eğitimi almış bireylerin duyuşsal deneyim, sağlık anlayışı, geleneksel bilgi ve estetik algıyı eşzamanlı olarak işleyen karmaşık bilişsel yapılar geliştirdiklerini göstermektedir.

Bu bağlamda, araştırma aşağıdaki üç düzeyde katkı sunmaktadır:

1. **Gastronomi Eğitime Katkı:** Baharatlara ilişkin zihinsel temsillerin analizi, öğrencilerin algı dünyasına dair veriye dayalı öngörüler sağlayarak öğretim programlarında duyuşal eğitim, kültürel bağlamlandırma ve etnobotanik bilgi gibi bileşenlerin daha bütüncül şekilde tasarlanmasına katkı sağlamaktadır.
2. **Endüstriyel Uygulamalara Katkı:** Menü planlama, fonksiyonel ürün geliştirme ve gastronomik hikâye anlatımı gibi alanlarda, tüketici algılarına yönelik derinlemesine analizler; marka konumlandırması ve hedef kitleye yönelik iletişim stratejilerinde kullanılabilecek özgün veriler sunmaktadır.
3. **Kültürel Sürdürülebilirliğe Katkı:** Geleneksel baharatların çağdaş bireylerin zihinsel dünyasında nasıl konumlandığını belirlemek, gastronomi alanındaki kültürel süreklilik ve yenilikçilik arasındaki dengeyi analiz etmeye imkân tanımaktadır. Bu bağlamda, çalışma kültürel mirasın aktarımı açısından da stratejik bir bilgi kaynağı işlevi görmektedir.

Bu çalışmanın sınırları, örneklem grubunun gastronomi eğitimi almış bireylerle sınırlı olması ve yalnızca on baharat üzerinden değerlendirme yapılmasıdır. Gelecek araştırmalarda farklı yaş grupları, sosyo-kültürel kökenler ve disiplinler arası karşılaştırmalar dikkate alınarak daha geniş bir çerçeve sunulabilir. Ayrıca kelime çağrışımlarının görsel materyallerle (renk, form, görseller) eşleştirilmesi, sembolik temsillerin daha derinlemesine analiz edilmesini sağlayabilir. Gastronomi alanında duyuşal, kültürel ve bilişsel temsilleri bir arada ele alan çok katmanlı bir perspektif sunmakta ve baharatların algılanma biçimlerinin yalnızca lezzetle değil, çok yönlü bir toplumsal hafıza ile şekillendiğini göstermektedir.

6. KAYNAKÇA

Anonim. (2005). Tıbbi ve aromatik bitkiler. *Orman Bakanlığı Yayınları*.

Arın, S. (2009). Baharatların gıda sanayindeki önemi. *Gıda Teknolojileri Dergisi*, 34(2), 41–47.

Chadwick, B. A., & Craker, L. E. (1989). The scientific literature on herbs. *Economic Botany*, 43(1), 44–55. <https://doi.org/10.1007/BF02859362>

Demircioğlu, H., Yaman, H., & Şimşek, R. (2007). Baharat ticaretinin tarihi gelişimi. *Sosyoekonomi Dergisi*, 6(1), 98–115.

Faydalıoğlu, H., & Sürücü, A. (2011). Türkiye’de yetişen bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları. *Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 12(1), 35–46.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

Örgün, E., Solunoğlu, S. & Solunoğlu, A. (2020). Yerel mutfak kültürünün sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi: Nevşehir örneği. *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 8(Special Issue 4), 622-632.

Özata, E., Onur, M., Onurlar, B. & Sarper, F. (2019). Science Direct veri tabanında yer alan food chemistry dergisinde baharatlar ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 7(4), 3014-3028. <https://doi.org/10.21325/jotags.2019.513>

Sayılı, M., Şekeroğlu, N., & Yaramancı, R. (2006). Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik değeri. *Gıda*, 31(6), 285–292.

Shahrajabian, M. H., Sun, W., & Cheng, Q. (2019). Ginger (*Zingiber officinale* Rosc.): A great ancient and modern natural remedy. *Trends in Food Science & Technology*, 91, 360–366. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.07.020>

Solunoğlu, A. (2019). Regional impacts of the quality of gastronomic experience, (Ed) Krystev, V., Efe, R. and Atasoy, E. In: *Theory and Practice in Social Sciences* (pp. 479-487), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia.

Solunoğlu, A. (2025). Fonksiyonel gıdalara yönelik bilişsel temsiller: Gastronomi eğitimi almış bireylerle yürütülen kelime ilişkilendirme temelli bir analiz. *ESAR Journal*, 6(1), 49–66. <https://esarjournal.com/index.php/ESAR/article/view/74>

Solunođlu, A., & İviz, A. N. (2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin hedonik tüketim üzerine etkisinin incelenmesi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 12(3), 2344-2361. <https://doi.org/10.20491/isarder.2020.980>

Tapsell, L. C., Hemphill, I., Cobiac, L., Patch, C. S., Sullivan, D. R., Fenech, M., ... & Inge, K. E. (2006). Health benefits of herbs and spices: the past, the present, the future. *Medical Journal of Australia*, 185(S4), S4–S24.

Türk Dil Kurumu (TDK). (2019). *Güncel Türkçe Sözlük*. www.tdk.gov.tr

Vural, H., Arserim-Kaya, D., & Mete, E. (2004). Baharatların sağlık üzerine etkileri. *Tarım Bilimleri Dergisi*, 10(2), 125–132.

Yıldırım-Aybakır, M. (2015). Arkeobotanik açıdan Mezolitik dönemde bitki kullanımı. *Anadolu Arkeoloji*, 8(1), 77–89.

Yıldız, S. (2019). Baharatların kültürel kullanımı üzerine etnobotanik bir değerlendirme. *Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dergisi*, 7(2), 87–102. <https://doi.org/10.21325/jotags.2019.499>

Yiğit, M. (2016). Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihçesi ve kültürel kökenleri. *Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Dergisi*, 1(2), 215–222.

Zeynep, A., & Boz, H. (2021). The Role of Spices in Turkish Culinary Culture. *Journal of Ethnic Foods*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s42779-020-00069-0>

Certificate

OF ACHIEVEMENT

THIS CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT IS PRESENTED TO

Doçent Doktor, Ali SOLUNOĞLU

IN ORAL PRESENTATION, RECOGNITION AND APPRECIATION OF RESEARCH
CONTRIBUTION TO
ABANT 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ACADEMIC STUDIES
JULY 18 - 20, 2025 - ABANT
WITH THE PAPER ENTITLED

**“GASTRONOMİ EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLERİN BAHARATLARA YÖNELİK ALGILARI: KELİME İLİŞKİLEN-
DİRME TESTİ İLE KAVRAMSAL BİR İNCELEME”**

Feran AŞUR

ASSOC. PROF. DR. FERAN AŞUR

Mehmet Fırat Baran

ASSOC. PROF. DR. MEHMET FIRAT BARAN

NR. : ACA-2025/05-485

www.abantkongresi.org